

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

TIBBIYOT

Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich,
PhD., Ma'mun universiteti dotsenti,
Xiva, O'zbekiston

Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi,
Urganch davlat universiteti talabasi
Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi,
Ma'mun universiteti talabasi

**KO'KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O'SIMLIKLARNING CHANG
USHLASH QOBILIYATI VA ULARNING "YASHIL MAKON" UMUMMILLIY
LOYIHASIDAGI AHAMIYATI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943197>

ANNOTATSIYA

Daraxtlar inson va atrof – muhit uchun asosiy kislorod manbai bo'lishdan tashqari atmosferadagi changlarni ushlash qobiliyatiga ham ega. Ushbu maqolada shaharlarni ko'kalamzorlashtirishda ekiladigan manzarali daraxtlarning "Yashil makon" umummilliy loyihasidagi ahamiyati va chang ushlash qobiliyatini aniqlashda tajriba va laboratoriya sharoitida bajarilgan ilmiy tadqiqotlarning natijalari asosida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisod, chang ushlash qobiliyati, allyuvial tuproq, atmosfera.

Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich,
Associate Professor at Mamun University, PhD.,
Khiva, Uzbekistan

Abdullayeva Maftuna Bahodir kizi,
Student at Urgench State University
Omonboyeva Mahliyo Sanat kizi,
Student at Mamun University

**THE ABILITY OF PLANTS PLANTED IN LANDSCAPING TO HOLD DUST AND THEIR
IMPORTANCE IN THE NATIONWIDE PROJECT "GREEN SPACE"**

ABSTRACT

In addition to being the main source of oxygen for humans and the environment, trees also have the ability to trap dust in the atmosphere. This article provides information on the basis of the results of scientific research carried out in experimental and laboratory conditions in determining the importance of ornamental trees planted in urban greening in the nationwide project "green space" and the ability to catch dust.

Keywords: Green economy, dust capture ability, alluvial soil, atmosphere.

Маткаримов Низомжон Бахтиерович,

Доцент университета Мамун, PhD.,

Хива, Узбекистан

Абдуллаева Мафтуна Бахтияр кизи,

Студент Ургенчского государственного университета

Омонбоева Махлиё Санат кизи,

Студент университета Мамун

СПОСОБНОСТЬ РАСТЕНИЙ, ВЫСАЖИВАЕМЫХ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ, УЛАВЛИВАТЬ ПЫЛЬ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ “ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО”

АННОТАЦИЯ

Помимо того, что деревья являются основным источником кислорода для людей и окружающей среды, они также обладают способностью улавливать пыль в атмосфере. В этой статье представлены данные, основанные на результатах научных исследований, проведенных в экспериментальных и лабораторных условиях, по определению значения декоративных деревьев, высаживаемых в городском озеленении, в общенациональном проекте “зеленое пространство” и способности улавливать пыль.

Ключевые слова: Зеленая экономика, способность улавливать пыль, аллювиальная почва, атмосфера.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Uzoq muddatli istiqbolda barqaror rivojlanishga erishish uchun biologik xilma-xillikni saqlash va undan barqaror foydalanish masalalarini zarur tashkiliy va moliyaviy resurslar yaratilgan holda, iqtisodiyotning barcha sektorlarni milliy rivojlanishi rejalariga kiritish dolzarb vazifalarimizdandir. Shuningdek, iqtisodiy rivojlanish, aholi soni va tabiiy resurslarga bo'lgan talabning o'sishi sharoitlarida faqat “yashil iqtisodiyot” prinsplariga amal qilish mamlakatning ekologik xavfsizligini, tuproqning uzoq muddatli mahsuldorligini ta'minlashga, biologik xilma-xillikni va ekotizmlarning asosiy xizmatlarini saqlab qolishga qodir.

Prezidentimiz tashabbusi bilan 2021-yil 5-noyabrda “Yashil makon” umummilliy loyihasi e'lon qilinishi hamda davlatimiz rahbarining o'tgan 2021yil 30- dekabrda “Respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora- tadbirlari to'g'risida”gi farmoni muhim ahamiyat kasb etadi. Loyiha doirasida yiliga 200 mln tup daraxt va buta ko'chati ekish rejalashtirilgani yaxshi natija bermoqda. Hozirda dunyo bo'yicha 3 trillion atrofida daraxtlar mavjud. Ammo har daqiqada ularning 27 ta fudbol maydoniga teng qismi insonlarning ehtiyojlari uchun ishlatilmoqda [1]. Yangi O'zbekistonda esa 2019-2020 yillarda o'tkazilgan “Bir million daraxt”aksiyasi davomida barcha hududlar jami 3 million 800 ming tupga yaqin mevali va manzarali daraxt ko'chatlar ekilgan. Zotan, insoniyat yuksak maqsadlar sari intilayotgan, taraqqiyot yo'lidan jadal ildamlayotgan hozirgi kunda jahon hamjamiyati oldida global ekologik muammolarni hal etishdek juddiy vazifa turibdi [1].

Ko'kalamzorlashtirishda qo'llaniladigan o'simlik turlarini, daraxt-buta ekinlarining, manzarabop, biologik va ekologik xususiyatlarini o'rganish, aholi turar joylarini ko'kalamzorlashtirish tizimi, uni loyihalashtirish, hamda O'zbekistonning o'ziga xos sharoitlarida ko'kalamzorlashtirish lozim bo'lgan hududlarda olib boriladigan asosiy ishlar ko'lamini bajarishni o'rganishga yordam beradi. Ushbu jarayonda avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirishning to'g'ri tashkil etish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirish asosiy ikki turga bo'linadi: himoya va manzarali ko'kalamzorlashtirish.

a) Himoyalovchi ko'kalamzorlashtirishga quyidagilar kiradi:

- nurashga qarshi himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish;
- qordan himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish;
- qumdan himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish;
- shovqin-gaz-changdan himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish.

b) Manzarali ko'kalamzorlashtirish

- turizm sohasi bo'yicha mamlakat mehmonlarini jalb etuvchi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Shundan kelib chiqqan holda, himoyalovchi ko'kalamzorlashtirish maqsadida ekiladigan ayrim daraxt turlarining chang ushlab qobiliyatlarini Xorazm viloyati hududlarida o'tkazilgan tajribalar asosida ko'rib chiqsak. Bilamiz-ki, bugungi kunda mamlakatimizdagi shahar va qishloqlarni ko'kalamzorlashtirish ishlari jadal amalga oshirilmoqda. Har xil turdagi daraxt, buta va gullar turkumidan barpo etilgan ushbu yashil o'simlik dunyosi o'zining ekologik ahamiyatiga ega bo'ladi.

Bular quyidagilardan iborat:

- Ko'chalarda qator ekilgan daraxtlar havodagi tutun va gazlar hamda shovqin suronni kamaytiradi

- Manzarali yaproq va ninabargli daraxtlar havo tarkibidagi zararli mikroorganizmlarni yo'q qiluvchi moddalar- fitonsidlar ishlab chiqaradi

- Manzarali yaproq va ninabargli daraxtlar, butalar, barpo etilgan gulzorlar o'zining manzarali kompozitsiyalari bilan estetik zavq bag'ishlaydi

- Yo'l bo'ylaridagi har xil manzarali daraxtlar, butalar va gullar shuningdek, yam-yashil ko'rinishdagi maysazorlar shahr sharoitidagi o'quv maskanlari talabalari uchun o'simliklar olamini o'rganishda eng yaqin tabiiy maskan hisoblanadi. Daraxt bo'yicha tajribalar umumiy metodlar bo'yicha; namunalar olish va o'lchash, laboratoriyada tahlil qilish: Abdullayev R.A., Asomov D. K., Beknazarov B.A., Safarov. K.S. "O'simliklar fiziologiyasidan amaliy mashg'ulotlar"(2004) bo'yicha bajarildi [2].

Xorazm viloyati O'zbekiston respublikasining shimolida, quyi Amudaryo rayonida joylashib, 6,1 ming km² maydonni tashkil etadi. Xorazm viloyatining geografik sharoiti, uni qurshab turgan qumli teritoriyalardan farq qilib, u ulardan o'zining unumdor, strukturali tuprog'i, o'simlik qatlami va iqlimi bilan ajralib turadi. Xorazm viloyati tuprog'i ming yillar davomida Amudaryo o'zi bilan olib kelgan allyuvial jinslardan paydo bo'lgan ya'ni, Amudaryoning allyuvial yotqiziqlaridan tashkil topgan. Alluvial tuproqlar, aslida strukturali unumdor, fizik va ximik tarkibi qulay bo'lgan tuproqlardan hisoblanadi. Xorazm viloyati tuproqlari R.Qurboniyozov va boshqa avtorlar tomonidan 2 turga bo'linadi. Birinchisi, avtomorfli tuproqlar bo'lib, unga taqir tuproqlar va taqirlar kiradi. Bunday tuproqlar yerosti suvlari chuqur joylashgan yerlarda bo'ladi. Ikkinchisi, gidromorfli tuproqlar bo'lib, ularga botqoqli, botqoqli-o'tloqli va o'tloqli tuproqlar kiradi. Daryo vodiysida o'tloqli, botqoqli-o'tloqli tuproqlar, g'arbida qumliklar uchraydi. Sug'oriladigan yerlarda, asosan, bo'z tuproqlar bo'lib, kuchli sho'rlangan. Viloyat hududining asosiy qismi xaydaladigan yerlar hisoblanadi. Xorazm viloyati iqlimi butun O'zbekiston iqlimiga o'xshash keskin kontinentaldir. Qishi mo'tadil sovuq, qor kam yog'adi, yanvar oyining o'rtacha temperaturasi -5 0, past temperatura -320, yozi issiq, quruq, iyulning o'rtacha temperaturasi 300, eng yuqori temperaturasi 470 ni tashkil etadi. Vegetatsiya davri 200-210 kun. Yiliga 78-79 mm yog'in tushadi, asosan, mart - aprel oylarida yog'ingarchilik bo'ladi. Shimoliy va shimoli-sharqiy shamollar esadi [3].

Ko'kalamzorlashtirish shahar va boshqa aholi yashaydigan hududlar obodligining asosiy shartidir. Hozirgi zamon shahar sharoitlariga chidamli va shu sharoitlarda o'sib yashay oladigan daraxtlarni xususiyatlari ilmiy manba va adabiyotlarda quyidagicha tahlil qilingan. Stepanov M.ning ta'kidlashicha, ignabargli daraxtlarni shahar va avtomobil yo'llari atrofiga ekish maqsadga muvofiq emas. Negaki ularning igna barglarida yopishqoq smolasimon modda bo'lib, ularga o'tirgan chang va g'uborlarni yomg'irlarning yuvishi juda mushkuldir. Shu sabab ularni ko'kalamzorlashtirishda kam ekan ma'qul. Terak, ayniqsa (*Populus alba*) uning shoh shabbasi

duksimon va piramidasimon shaklidagi turlari juda ham manzarali bo'ladi. Ulardan aholi yashaydigan joylarni ko'kalamzorlashtirishda va yo'l yoqalariga ekish maqsadida foydalanish mumkin. Terakning tutun va har xil gazlarga chidamliligi bois ulardan shaharlarni ko'kalamzorlashtirishda, ayniqsa, Xorazm viloyatining havosi sanoat ishlab chiqarishi tufayli ifloslanadigan hududlarda muvaffaqiyatli foydalanib kelinmoqda.

Hozirga kelib butun dunyodagi singari bizning mamlakatimizda ham, jumladan, Xorazm viloyati shahar va qishloqlarida ham havoni asosiy ifloslantiruvchi vositalardan hisoblanadigan avtomobillar sonining keskin ortishi natijasida insonlar nafas oladigan ob-havoning turli xildagi changlar bilan ifloslanishi ortib bormoqda. Shahar va qishloqlardagi havoni changlar va gazlardan tozalovchi asosiy vosita bu – daraxtlardir. Ularning barg va novdalari havodagi dispers zarrachalarni ushlab havoni tozalashdagi hissasi 75% ga tengligi tadqiqotlarda aniqlangan.

TADQIQOT NATIJALARI.

Daraxtlarning chang ushlab qobiliyati *Ulmus uzbekistanica* Drob. (*Ulmus.I.N.*), *Populus alba* L. (*Pop.I.N.*), *Cyleditschiatra cantos* L (*Cyl.I.N.*), *Thuja occidentalis* L. (*Thuj.I.N.*), *Biota orientalis* Endl. (*Biota.I.N.*), *Sophora japonica* (*Soph.I.N.*), *Fraxinus viridis* Machx (*Fr.Vir.M.N.*), *Maclura aurantiaca* Nutt (*Mac.I.N.*) larda aniqlandi. Daraxt barglarining chang ushlab qobiliyati bo'yicha tajriba olib borishda eng avval har bir daraxtdan 5 tadan bargdan olib uning dastlabki og'irligi o'lchandi. Shundan so'ng uning changidan tozalanib qayta yana tarozida o'lchandi. Ikkala barg og'irligi aniqlanib, ularning ayirmasi bizga olingan namunalardagi daraxt barglarining chang miqdorini aniqlab beradi(1-jadval).

1-jadval

№	Daraxt nomi	Barg soni	O'rtacha chang miqdori,gr
1	Ulm.I.N	5	0,88167
2	Pop.I.N	5	0,94134
3	Mac.I.N	5	0,13034
4	Thuj.I.N	5	0,038
5	Biota.I.N	5	0,108034
6	Soph.I.N	5	0,01534
7	Frax.I.N	5	0,11734

Daraxt barglarining chang ushlab qobiliyati bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich, *Pop.I.N* da ko'rsatildi va o'rtacha chang ushlab qobiliyati 0,94134 gr miqdorni tashkil etgani ma'lum bo'ldi. Eng kam chang ushlab qobiliyati esa *Soph.I.N* da kuzatilib, undagi miqdor 0.01534 gr ni tashkil etdi. Umumiy o'rtacha miqdor esa 0,88167gr ni tashkil etdi(1-grafik).

1-grafik.

Olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, daraxtlarning ko'kalamzorlashtirish qimmatli belgilari ularning birinchi navbatda kelib chiqishiga va sharoitga moslashish qobiliyatiga bog'liqdir. Daraxt barglaridagi transpiratsiya jadalligi ular o'sayotgan sharoitga, shamolga, haroratga, shahardagi transport vositalari harakati soniga, tuproq va havodagi namlikka, daraxtning turiga bog'liq. Daraxt barglarining changlarni ushlab qobiliyati daraxt turiga, bargining shakli va kattaligiga, bargning tukliligiga, g'adir- budirligiga, ko'chadagi transport vositalarining harakatiga, sanoat korxonalarining joylashishiga bog'liq bo'lgan holda turlicha miqdorda bo'ladi.

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, birinchi qishki bog' 1240- yilda Kyoln shahrida zamonasining mashhur bog'boni Albert Magnus tomonidan yaratilgan. Qishki bog' tashkil qilinishini o'z ko'zi bilan ko'rgan Yevropa monarxlarini bog'bonlaridan oranjereyalar qurishni va unda mevali daraxt va butalarni o'stirishni talab qilganlar. Birinchi navbatda imperatorlar oshxonasini to'ldiruvchi mevali daraxt va butalar ekilgan. 1920 yildan boshlab O'rta Osiyo Davlat universitetining qoshida 12 gektarlik Botanika bog'i tashkil qilinib, 60 dan ziyod gul navlari yetishtirilgan. Gul navlari 300 taga ko'paytirilgach, bu bog' 1943 yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi hisobiga o'tkazilgan va yangi Botanika bog'i tashkil etilib, yer maydoni 80 gektarni tashkil qilgan. 1962 yildan boshlab Respublikamizning yettita shahri – Andijon, Angren, Olmaliq, Buxoro, Samarqand, Farg'ona va Urganchda o'simlikshunoslik xo'jaliklari tashkil topdi. Bu xo'jaliklarning yer maydoni 592 gektar edi. 1977 yilga kelib O'zbekiston Respublikasida 15 ta o'simlikshunoslik kombinatlarini tashkil topdi. Bulardan eng yirigi hisoblangan Toshkent manzarali bog'dorchilik xo'jaligining ekin maydoni 1279 gektar edi. Oynavand issiq binolar maydoni 5,9 gektarni tashkil etadi. Ko'kalamzorlashtirishni ilmiy asoslangan holda yo'lga qo'yish uchun, O'rmonchilik ilmiy tadqiqot instituti negizida 2005 yilda Respublika manzarali bog'dorchilik va o'rmon xo'jaligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi tashkil qilindi. Manbalarda O'zbekistondagi tog' mintaqasida tuproqlarning suv ta'sirida yuvilib ketishi va sel oqimlariga qarshi kurashda professor Doshanov M.B va uning izdoshlari daraxt va butalarning tuproqni suv eroziyasidan saqlashdagi roli to'g'risida salmoqli ilmiy izlanishlar olib borgan [4].

XULOSALAR.

qilib aytganda, atmosfera havosini chang va turli xildagi zararli gazlardan tozalashda o'simliklar olamining o'rni beqiyos. Ilmiy tajribalar shuni ko'rsatadiki maydoni 1 gektar bo'lgan shahar bog'lari va maydoblarning o'simliklari vegetatsiya davrida 10- 20 mln.m³ havoni changdan tozalab beradi. Bundan tashqari o'simliklar o'zidan fitonsidlar ajratib havodagi zararli patogen bakteriyalar, mikroorganizmlarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Hozirda 500 dan ortiq o'simliklar o'zidan turli darajada fitonsidlik xususiyatlariga ega ekanligi aniqlangan ularning orasida oq akatsiya, oddiy zirk, qayin, eman, oddiy archa, ot jashtan, mayda bargli jo'ka, sibr archasi, yapon saforasi kumush terak, qizil chinor, oddiy qarag'ay kabilarni ko'rsatib o'tish mumkin. Shovqin darajasini sezilarli pasaytirishda o'simliklarning o'rni beqiyos. Ko'pchilik o'simliklar kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalarga tanlab ta'sir etadi. Masalan: eman va terak fitonsidlari dizenteriya qo'zg'atuvchilarini, archa ignalari difteriya, qarag'ay ignalari sil tayoqchalarini yo'q qilish xususiyatiga ega. Fitonsidlar havoni turli mikroblardan tozalaydi va haqli ravishda atmosferani vitaminlari hisoblanadi.

Yurtimizda ko'kalamzorlashtirish va landshaft dizayn yaratish ishlarida mahalliy flora o'simliklari bilan bir qatorda chet mamlakatlardan keltirilib introduksiya qilingan, hamma xususiyatlari jihatidan istiqbolli, manzaraliligi yuqori bo'lgan turli buta va daraxt hamda gulli, o'tsimon o'simliklardan keng miqyosda foydalab kelinmoqda.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] Sh.Mirziyoyev."Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi", "O'zbekiston" T-2022. 322 bet.
[2] Abdullayev R.A., Asomov D.K., Beknazarov B.O., Safarov K.S. "O'simliklar fiziologiyasidan amaliy mashg'ulotlar".

- [3] Jumaniyazov A. “Shaharlarda va avtomobil yo’llari atrofiga ekiladigan daraxtlarning ayrim xususiyatlari” / Xorazm Ma’mun Akademiyasi axborotnomasi. Xiva, 2015. № 4, – B. 11-13
- [4] Muhamadxonov S., Jonguzarov F. “O’simlikshunoslikka oid ruscha – o’zbekcha lug’at”. Toshkent, Mehnat, 1989.-B.240.
- [5] A.X.O’roqov “Avtomobil yo’llarini ko’kalamzorlashtirish” O’quv qo’llanma.T. 2019.
- [6] Muxamedjonov A., Berdiev E. Manzarali daraxt-butа o’simliklar tavsifi, ko’paytirish, parvarishlash, shakl berish) Toshkent, ToshDAU Tahririyatnashriyot bo’limi, 2018.-84 b.
- [7] Гроздова Н.Б., Некрасов В.И., Глоба-Михайленко Д.А. Деревья кустарники и лианы. Москва, Лесная промышленность, 1986. –С.166-167.
- [8] <http://ekobarqaror.muloqot.uz/page/5/>
- [9] <http://tfi.jethost.uz/intranet/Elibrary/DUET/28.htm>
- [10] <http://uz.denemetr.com/docs/768/index-97089-1.html>

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000